

comunica2

Received: dd-mm-aaaa
Accepted: dd-mm-aaaa

Comunica2 Congreso Internacional sobre redes sociales

Interpretación de imágenes en *social media*: una propuesta de desarrollo curricular para el análisis y creación de contenidos sociales en la enseñanza secundaria

Felipe Aristimuño

Doctorando en Arte Multimedia/Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa; becario del Programa de Becas de Doctorado/UL; felipegibraltar@gmail.com

Abstract

This paper aims to discuss the possibility of discovering and developing social media skills through interpretations of school curricula. The focuses of this study are secondary school art education programs in the Ibero-American context (Portugal and Brazil). As a methodology to approach this issue, those education programs are analyzed and contextualized in order to plan and carry out a practical activity involving art teacher trainers and professional art teachers. In this regard, the results of a workshop held in June 2016 at the facilities of the Future Teacher Education Lab in the Institute of Education of the University of Lisbon, are presented.

Keywords: *Visual culture, social networks, social media, image analysis, art education, secondary education..*

Resumen

Discutimos en este trabajo la posibilidad de descubrir y desarrollar habilidades en los social media (social media skills) reinterprelando programas escolares de la educación artística en vigor en la enseñanza secundaria en los contextos de Portugal y Brasil. Como metodología para abordar esta cuestión, utilizamos la lectura y el marco de dichos programas, así como una acción práctica junto a los actores del problema: estudiantes de maestría en educación artística y profesores de enseñanza secundaria. En este sentido, presentaremos los resultados de un taller que desarrollamos en junio de 2016, en las instalaciones del Future Teacher Education Lab, conocida como Sala de Clase del Futuro, integrada al proyecto European Schoolnet, en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa.

Palabras clave: *cultura visual, redes sociales, social media, análisis de imágenes, educación artística, enseñanza secundaria.*

Introducción

Presentamos en este artículo reflexiones acerca de los procedimientos de realización del taller de formación de profesores titulado: "Interpretación de imágenes en *social media* - una propuesta para el análisis y la creación de contenido visuales remezclados". Este taller fue llevado a cabo como parte de las actividades prácticas del proyecto de investigación Educación Visual en Medios Sociales (EVMS), y tuvo como público objetivo a los estudiantes de maestría en educación artística de la Universidad de Lisboa, así como a profesores de artes que trabajan en escuelas secundarias en Lisboa.

Dado el apoyo que tuvimos por parte del equipo de investigadores del proyecto *Future Teacher Education Lab* del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, el taller se realizó en las instalaciones de un laboratorio de referencia del programa *European School Net* (<http://www.eun.org>), una sala de clase equipada con lo último en términos de tecnología educativa y mobiliario escolar (Figura 1). El taller se llevó a cabo, por lo tanto, el 24 de junio de 2016, en dos sesiones de cuatro horas cada una, y tuvo la presencia de 18 participantes.

Figura 1. Formación de profesores en el FTE Lab IE Ulisboa.

Autoría propia

El tema central del taller fue la lectura/análisis de imágenes *remix* (o remezcladas) en los *social media* (los memes, *social videos*, infografías etc). Como base de la planificación, elegimos dos programas escolares vigentes, en Portugal y Brasil, que abordan el desarrollo de habilidades y operaciones para el análisis de obras de arte: Historia de la Cultura y las Artes (Portugal); y Arte (Brasil). Nuestro objetivo fue pensar en las prácticas de colaboración con imágenes en red, tratando de ampliar los conceptos aplicables a la lectura de obras visuales tradicionales, tales como las funciones del lenguaje (Jakobson, 1970), por ejemplo. De este modo, hemos ampliado nuestra práctica a conceptos como "lectura del mundo" (Freire, 1989), los tres signos de Roland Barthes (1990), "*visual competences*" de James Elkins (2003) y los "*media skills*" de Henry Jenkins (2009).

El problema

Los *social media* nos transforman y se transforman de acuerdo con su uso. Las narrativas construidas en estos espacios provienen de relaciones interpersonales y experiencias cotidianas que superan el ámbito de las plataformas (Miller et al, 2016). Cuando queremos comunicar públicamente, utilizamos la radio pirata/radioafición, los muros de las ciudades, los blogs, Tweeter, Youtube, Instagram; si lo que deseamos es mantener la privacidad, optamos por listas de correo tradicional o electrónico, el chat y Whatsapp. Por lo tanto, es el contenido, antes que la plataforma, lo que es más importante cuando se trata de la pertinencia de los *social media*. Por eso, nuestro objetivo es planear acciones de formación de docentes centradas en la creación y la crítica de contenidos, generando cartografías para el desarrollo de las capacidades creativas y sociales en el aula.

En esta acción en particular, nos preguntamos acerca de cómo podríamos, en la práctica docente, apropiarnos de los principales lenguajes visuales de las redes sociales, explorando temas relacionados con los planes de estudio de las artes visuales en nuestras escuelas. Al observar este problema, formulamos la siguiente pregunta, que sirve como reto para esta acción formativa:

¿Es posible descubrir y desarrollar habilidades para los medios sociales (*social media skills*) a través de interpretaciones de programas escolares de la educación artística en vigor en la enseñanza secundaria?

Desde el paradigma pedagógico de la cultura visual para la educación artística (Hernández, 2009; Acaso, 2009), colocamos, como cuestión central de las asignaturas artísticas en las escuelas secundarias, el estudio de toda una diversidad de imágenes. Además de la historia del arte, debemos incluir en nuestro espectro de estudio a las imágenes de los medios de comunicación (*mass media*) y *post-mass* (Crowley & Mitchell, 1994), tratando de analizar su pertinencia mediante su trasfondo histórico y cultural, así como sus procesos de creación y de consumo.

Aclarando algunos conceptos

En esta investigación, adoptamos una perspectiva preparatoria para la educación para los medios. Es decir, lo que buscamos en nuestra práctica docente es que nuestros estudiantes desarrollen habilidades que les permitan actuar como seres culturales. Las habilidades que queremos desarrollarles no tienen como objetivo protegerlos de la manipulación de los medios de comunicación, sino instrumentalizarlos para que puedan crear y participar críticamente de experiencias visuales en los medios *post-mass* (*social media*, blogs, producción colaborativa, redes sociales). Para satisfacer estas necesidades, basamos nuestra postura pedagógica en estudios recientes acerca de medios *post-mass*, como los de Henry Jenkins (2009) y Serge Proulx (2011), junto a otros estudios culturales fundamentales de

Interpretación de imágenes en social media: una propuesta de desarrollo curricular para el análisis y creación de contenidos sociales en la enseñanza secundaria

los años 1970, como los de Stuart Hall ([1973] 1980), por ejemplo. Desde los estudios culturales, se relativizan las hipótesis que asignaban al emisor (o el codificador, como definido por Stuart Hall) la plena responsabilidad de la construcción de sentido. Es decir, el espectador (o decodificador) ya no será un observador pasivo, sino que una estructura cultural entera alrededor de él le ayudará a entender el contenido recibido de diferentes maneras. Precisamente las variadas interpretaciones de los contenidos de los medios de comunicación serán la base de lo que luego sería llamado como "la cultura del *remix*" (Lessig, 2009)

Las nuevas competencias son sociales (*social skills*), no individuales (*individualized skills*) (Jenkins, 2009). No es posible pensar en habilidades para *social media* que no envuelvan las prácticas de colaboración. Buscamos en nuestro taller, por lo tanto, percibir cómo podemos trazar competencias sociales relacionadas a los objetivos específicos de nuestras asignaturas artísticas.

Otro concepto clave para esta investigación son las competencias visuales. De hecho, los profesores de arte estamos particularmente habituados a trabajar con el término alfabetización visual (*visual literacies*). En nuestra formación de base y continuada hemos estudiado diversos abordajes en este sentido, desde la decodificación de códigos visuales, o percepción visual (Arnheim, [1954]1974); el conocimiento de un conjunto de imágenes que todos deben conocer (cánon), o una alfabetización cultural mínima (*cultural literacy*) (Hirsch, 1988); hasta la interpretación y comprensión crítica de las funciones y efectos de las prácticas visuales sociales, incluyendo para eso crear imágenes (Elkins, 2003).

En lugar de elegir un enfoque, proponemos crear un método mixto, poniendo a prueba la yuxtaposición de estos paradigmas para la lectura e interpretación de imágenes de los *social media*. Creemos que, a través de la experimentación de distintos abordajes, encontraremos nuestro propio camino metodológico, más adecuado a las necesidades, preocupaciones e intereses de los actores de nuestros entornos educativos.

Metodología

Sobre la base de los modelos de investigación/acción descritos por Hopkins (2008), Engel (2000) y Coutinho (2008) y las propuestas de investigación etnográfica sobre Internet (Miller et al, 2016; Fragoso, 2011), hemos desarrollado nuestro método de investigación de campo, proporcionando medidas prácticas que puedan ampliar las preguntas y participar en la búsqueda de respuestas en conjunto con los actores del problema. Entendemos, por lo tanto, la acción pedagógica como un proceso experimental de la investigación teórica y práctica, que contiene los siguientes procedimientos:

a) el desarrollo de hipótesis a partir de experiencias de campo y la lectura de los planes de estudio y programas escolares; b) la planificación de la acción práctica (taller) para discutir

y probar algunas teorías. c) la experimentación práctica/acción pedagógica; d) el análisis y la publicación de los datos obtenidos.

A continuación, se presentan los detalles de los procedimientos llevados a cabo en el taller.

Revisión de los currículos

En Brasil, el componente curricular de las artes visuales en la enseñanza secundaria se llama "Artes" (Brasil, 2000; Brasil, 2003), y se inserta en el área de "lenguajes, códigos y sus tecnologías". El programa fue desarrollado por el Ministerio de Educación del gobierno federal, bajo la coordinación de Zuleika Felice Murrie, y muestra el contenido y los objetivos en un libro general, así como los procedimientos de enseñanza en el "libro del profesor". La base pedagógica de este documento es la psicología cognitiva de Piaget (1974), en la que el desarrollo de la inteligencia se da a partir de operaciones mentales, en consonancia con las etapas de desarrollo cognitivo de los alumnos. El plan de estudios brasileño sigue, por tanto, una lógica de progresión, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, basada en un modelo de progreso general (o universal, moderno).

Como se analiza el plan de estudios para la educación secundaria, las operaciones indicadas son compatibles con la etapa operacional formal, adecuadas a los adolescentes de acuerdo con la teoría de Piaget. Las operaciones descritas en el documento y que pueden aplicarse en la lectura y/o interpretación de los textos visuales son: comparar, seleccionar, manifestarse, investigar, contextualizar, utilizar, modificar, compartir.

En el contexto portugués, el componente curricular "Historia de la Cultura y las Artes" (Pimentel, 2004), presente en los cursos secundarios de artes visuales, ofrece en su programa el desarrollo de habilidades para el análisis y la interpretación de las imágenes de la Historia del Arte y de la cultura visual (Op. Cit). A diferencia de lo que ocurre con el brasileño, el programa portugués no describe los procedimientos específicos de enseñanza, centrándose en los contenidos y objetivos a alcanzar.

Destacamos en este documento las siguientes competencias para nuestro taller: "consolidar el sentido de apreciación estética; mostrar una actitud crítica; buscar, seleccionar y organizar la información; entender el objeto artístico" (Op. Cit.). De este modo, incluimos en nuestra planificación las operaciones y habilidades descritas anteriormente, siendo ellas nuestros medios (procedimientos de lectura de imagen) y objetivos (competencias que deben desarrollarse) del taller.

Estrategia pedagógica y recursos utilizados

Teniendo en cuenta que nuestro taller se llevó a cabo en un laboratorio avanzado en términos de tecnologías educativas, tratamos de aprovechar al máximo las posibilidades interactivas disponibles. En este sentido, adoptamos la aplicación Classflow

Interpretación de imágenes en social media: una propuesta de desarrollo curricular para el análisis y creación de contenidos sociales en la enseñanza secundaria

(www.classflow.com) como la herramienta principal del taller, desarrollada por la compañía Promethean, proveedora de las mesas y pantallas multitáctiles de los laboratorios integrados en el programa *European School Net*. En Classflow, podemos crear presentaciones en las que los estudiantes interactúan constantemente a través de sus dispositivos (ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes).

Para aumentar la interacción, desarrollamos dos grupos de fichas en la aplicación. Un grupo para el maestro, presentado en la pantalla interactiva central, y otro para los estudiantes, con fichas especialmente diseñadas para los dispositivos de los participantes (Figura 2). Siempre que era necesario, los participantes podían enviar comentarios, imágenes o respuestas específicas a la aplicación desde sus dispositivos, mostrando sus respuestas en la pantalla principal. Todas las interacciones se almacenaron para su posterior análisis en la nube de Classflow.

Figura 2: Panel de Classflow presentando lado a lado las fichas del maestro y de los alumnos.

Autoría propia

Tuvimos, sin embargo, un problema técnico con el Classflow. De forma automática e inesperada, el software redujo la resolución de las imágenes enviadas por los estudiantes, lo que se tradujo en una drástica caída en la calidad gráfica de las obras visuales creadas. Para resolver este problema, pedimos a los participantes que publicasen también sus trabajos en la página de Facebook de la Maestría en Educación Artística.

Descripción de las sesiones

Empezamos contextualizando nuestra investigación, presentando a los participantes los objetivos del taller. Después, les pedimos que utilizaran sus dispositivos para inscribirse en

la clase creada en Classflow. Comenzamos la presentación interactiva en el momento en que todos los estudiantes ya se habían conectado a la aplicación. El taller se dividió en tres partes principales:

primera parte: Introdujimos los temas y conceptos centrales del taller. Reflexionamos acerca de los siguientes conceptos: leer el mundo (Freire, 1989), textos visuales, habilidades visuales (Elkins, 2003), habilidades de comunicación (Jenkins, 2010) y remezcla (Lessig, 2009).

Durante la discusión inicial, se solicitó a los participantes que presentasen en la aplicación pequeños textos con sus puntos de vista sobre estos conceptos. Estos textos fueron presentados en tiempo real en la pantalla central, ampliando el debate. Terminamos esta primera parte con la pregunta: "¿Por qué sería importante analizar una imagen visual?" La mayoría de los estudiantes mostró familiaridad con el análisis de imágenes y conceptos subyacentes, lo que enriqueció enormemente esta fase inicial del taller. Tras el debate, todos los comentarios de los participantes fueron identificados correctamente y se almacenaron en la nube de la aplicación.

Segunda parte: Empezamos los ejercicios de análisis de imágenes remezcladas, presentando la propuesta de utilización de operaciones (seleccionadas en el plan de estudios) para la interpretación y la crítica de las narrativas visuales propuestas por los creadores de las imágenes. En este momento, sugerimos un ejercicio de ubicación de los signos visuales connotativos en las imágenes, a partir de la propuesta de los tres signos de Roland Barthes (1990). Hablamos de la necesidad de conocer la cultura de la que se extrajeron las imágenes para realizar su interpretación (Figura 3), explorándose las operaciones de "investigar" y "contextualizar" en este sentido.

Figura 3: Ejercicio para la localización de los signos connotativos en la obra de Banksy

Autoría propia

A continuación, centramos nuestro análisis en las imágenes remezcladas en *social media*, los memes (Figura 4). Utilizamos un sistema de doble visualización de imágenes: por un

Interpretación de imágenes en social media: una propuesta de desarrollo curricular para el análisis y creación de contenidos sociales en la enseñanza secundaria

lado, se presentaron en una gran pantalla las imágenes originales publicadas en los medios tradicionales (periódicos, portales web de noticias y revistas) y, por el otro, los participantes analizaron en sus dispositivos portátiles los memes surgidos a partir de las primeras imágenes. Así, el debate se enfocó en la función predominante de los lenguajes visuales (Jakobson, 1970), en el cual discutimos las posibles diferencias entre la función de una imagen periodística (información) y un meme (expresión).

Figura 4: reflexión sobre el papel de los memes.

Autoría propia

Tercera Parte: Concluimos el taller con una propuesta de creación artística que permitiese la aplicación de lo que habíamos estudiado. Para eso, se utilizó la aplicación Pixlr (www.pixlr.com), un software gráfico en línea que nos permite capturar imágenes desde cualquier página web, remezclarlas, incluir textos y símbolos para después compartirlas. Se propuso a los participantes que buscasen sus temas en las páginas web de los periódicos de Lisboa, así como en Google. Lo que más se hablaba el 24 de junio fue el *Brexit*, y por eso fue uno de los asuntos más utilizados por los participantes en sus creaciones. Otro tema recurrente fue la política contractual de los maestros en Portugal (Figura 5).

Figura 5: creaciones compartidas por los participantes.

Autoría propia

Por último, se presentaron todos los trabajos en la pantalla central, pidiendo a cada participante que reflexionase sobre su obra y el porqué de sus decisiones. Las evaluaciones se realizaron oralmente, con cada participante comentando su trabajo. Además, propusimos a los demás que también comentasen el trabajo presentado por sus compañeros, discutiendo la relevancia de la obra en relación al tema abordado. Creemos que este sistema funcionó bien durante la sesión final, pero no nos permitía tener un registro documental de las impresiones de los participantes, por lo que pedimos que comentasen también en Facebook, tanto su trabajo como el de los compañeros.

Algunas reflexiones sobre la experiencia y los resultados del taller

El hecho de que hayamos creado el taller a partir de la materia de trabajo de los docentes, sus programas y currículos, motivó la participación al permitir una mejor percepción del sentido de urgencia y relevancia del uso de las redes sociales en las prácticas pedagógicas.

Nuestro estudio se centró principalmente en cuestiones de lenguaje y expresión visual en las redes sociales, en lugar de la mera instrumentación técnica para el uso de herramientas y plataformas. Sin embargo, la utilización de la aplicación Classflow llamó bastante la atención de los participantes. Durante las actividades interactivas, recibimos numerosas preguntas sobre cómo desarrollar los recursos en Classflow. Cuatro participantes nos pidieron, incluso, si sería posible un segundo taller dedicado a la enseñanza específica de las herramientas de la aplicación. No descartamos la posibilidad, y estamos examinando cómo esta acción formativa podría tener relevancia en nuestro proyecto de investigación.

Hemos observado que las obras visuales de la mayoría de los participantes reflejaban sus intereses como profesores. Todos discutieron cuestiones políticas, con temas polarizados entre el Brexit y los problemas de la profesión docente en Portugal. Intentamos no influir en sus elecciones temáticas al ofrecer un amplio abanico temático de memes, en el que ninguna de las opciones refería los problemas de los profesores, ni siquiera indirectamente.

Creemos que no es necesario que los docentes de artes comencemos de cero el estudio de los contenidos que pueblan los *social media*, porque la observación de imágenes con ojos de investigador es ya aplicada en nuestro trabajo diario. Podemos, eso sí, ampliar los procedimientos de análisis de imagen, con los métodos ya consolidados en nuestra disciplina, que van ayudar a comprender mejor las nuevas formas de producción y consumo visual.

Referencias

- Acaso, M. (2009) *La educación artística no son manualidades*. Madrid: UCM.
- Arnheim, R. ([1954]1974): *Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye*. Berkeley and Los Angeles: University of California
- Barthes, R. (1990). A retórica da imagem. in *O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Brasil (2000). *Base Nacional Curricular*. Ed. Básica. Brasília: MEC/SEF
- _____ (2003). *Língua Portuguesa, língua estrangeira, educação artística e educação física, Linguagens, códigos e suas tecnologias : livro do professor : ensino fundamental e médio /* Coordenação Zuleika de Felice Murrie . - Brasília : MEC
- Crowley, D.; Mitchell, D. (1994). Communication in a post-media world. In *Communication Theory Today* (pp.1-24). California: Stanford University Press.
- Elkins, J. (2003). *Visual Studies: A Skeptical Introduction*. New York: Routledge.

- Engel, G. I. (2000) Pesquisa-ação. *Educar*. Vol.23, No 16 [Cons. en. 2017-01-17]. Disponível em: <URL: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/view/2045> >
- Fragoso, S. (org) (2011) *Métodos de pesquisa para internet* / Suely Fragoso, Raquel Recuero y Adriana Amaral. – Porto Alegre: Sulina.
- Freire, P. (1989). *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. São Paulo: Cortez
- Hernández, F. (2009) *Espigadoras de la cultura visual*. Barcelona: Octardes.
- Hall, S. ([1973]1980) Encoding/decoding. in *Culture, media, language*, pp. 128-138 [cons. en 2017-01-17]. Disponível: http://www.hu.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall_Encoding-n-Decoding.pdf
- Hirsch, E. D. (1987). *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know*. Vintage Books: N. York
- Hopkins, D. (2008). *A teacher's guide to classroom research*. Londres: Open University Press.
- Jakobson, R. (1970). *Linguística. Poética. Cinema*. (Haroldo de Campos et al, trad). São Paulo: Perspectiva.
- Jenkins, H. (2010). *Confronting the challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century*. Massachusetts: MIT Press
- Lemos A. (2010) Post—Mass Media Functions, Locative Media, and Informational Territories: New Ways of Thinking About Territory, Place, and Mobility in *Contemporary Society. Space and Culture*. V 13, N 4. doi: 10.1177/1206331210374144
- Lessig, L. (2009). *Remix; making art and commerce thrive in the hybrid economy*. London: Bloomsbyry Academic.
- Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald T., Nicolescu, R., Sinanan J., Spyer J., Venkatraman, S., Wang S. (2016). *How the world changed social media*. Londres: UCLPress
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of Intelligence*. Totowa, NJ: Littlefield.
- Pimentel, A. F. (coord.) (2004). *Programa de História da Cultura e das Artes*. Cursos Científico-Humanístico de Artes Visuais / Ministério da Educação. Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. Parâmetros curriculares nacionais. Lisboa: MEC